

A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB O PRISMA DO ECA¹

Rayssa de Souza Rocha¹

RESUMO

As crianças, no passado, eram tratadas como seres insignificantes, “adultos” em corpos infantis, indignos de receber a proteção do Estado. Assim, só começavam a fazer parte da sociedade assim que adquiriam certas habilidades e eram integradas aos adultos tanto no trabalho quanto no lazer. A educação ocorria principalmente por meio da convivência com os adultos. Naquela época, até mesmo a arte medieval não representava as crianças com suas características únicas, mas as retratava como versões em menor escala dos adultos. Portanto, nesse viés, o artigo tem por foco apresentar o contexto histórico da evolução dos direitos das crianças e adolescentes e a partir de qual momento começaram a ser tutelados e protegidos pelo Estado e como o Estatuto da Criança e do Adolescente impactou diretamente através de suas normas garantidoras, uma vez que ele foi o marco legal brasileiro para proteção integral da infância e juventude.

Palavras-chave: Estatuto. Proteção. Crianças. Adolescentes. Evolução.

ABSTRACT

Children, in the past, were treated as insignificant beings, “adults” in childish bodies, unworthy of receiving State protection. Thus, they only began to be part of society once they acquired certain skills and were integrated with adults both at work and at leisure. Education occurred mainly through coexistence with adults. At that time, even medieval art did not represent children with their unique characteristics, but portrayed them as smaller-scale versions of adults. Therefore, in this vein, the article focuses on presenting the historical context of the evolution of the rights of children and adolescents and from which moment they began to be protected and protected by the State and how the Child and Adolescent Statute directly impacted them through its guaranteeing norms, since it was the Brazilian legal framework for the full protection of children and youth.

Keywords: Statute. Protection. Children. Teenagers. Evolution.

1. INTRODUÇÃO

Os direitos das crianças e adolescentes apresentaram uma grande evolução com o surgimento do estatuto da criança e adolescente. A partir do século XX, observa-se um movimento marcante de reconhecimento e garantia dos direitos básicos desses grupos, impulsionado por diversas organizações internacionais e movimentos sociais. Nesse contexto, o presente trabalho se insere com o objetivo de analisar efetivamente a importância do estatuto a fim de contribuir para o avanço do conhecimento nessa área.

Além disso, analisar a construção histórica dos direitos das crianças e adolescentes e o porquê do estatuto da criança e adolescente ter sido um marco importante para efetivação desses direitos. Para isso, serão levantadas hipóteses que serão testadas e confrontadas com a literatura especializada.

1

O tema escolhido se justifica pela sua relevância no contexto atual, visto que, para que as crianças e adolescentes tivessem os direitos que hoje possuem, foi preciso uma longa jornada de lutas até chegarem ao que podemos vivenciar hoje.

Ademais, tem-se como objetivo investigar a trajetória histórica dessa transformação, entendendo as influências que moldaram a visão sobre os direitos das crianças e adolescentes, resultando em mudanças tanto

¹Artigo apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito. Orientador(a): Prof. Ana Maria Pereira de Sousa

nas leis quanto nas dinâmicas sociais.

A pesquisa, nesse contexto, possibilitará uma análise crítica do avanço alcançado até o momento, identificando os desafios e as perspectivas futuras na busca por uma infância e juventude plenamente asseguradas, fundamentadas na justiça social e no respeito aos direitos humanos.

Além disso, o estudo poderá contribuir para a compreensão do contexto histórico dessas normas garantidoras. Espera-se que este estudo contribua para o avanço do conhecimento na área do Direito da Infância e Adolescência.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A análise histórica é o principal método utilizado para compreender a evolução dos direitos das crianças e adolescentes. Foi feita uma análise diacrônica, examinando diferentes períodos históricos e seus impactos nas leis e políticas relacionadas à infância e juventude.

Ademais, foi realizada uma análise aprofundada das leis brasileiras relacionadas aos direitos das crianças e adolescentes. Foi dado destaque especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e à Convenção sobre os Direitos da Criança.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO SERES INSIGNIFICANTES.

Até então, entre os séculos XVI ao século XIX, a criança e o adolescente costumava ser considerada uma posse legítima de seus pais, aos quais cabia guiar o crescimento da pessoa que trouxeram ao mundo “para um destino eterno”, sem nenhuma intervenção do governo. Independentemente da situação financeira, pode-se afirmar que as crianças e adolescentes foram muitas vezes tratados de maneira semelhante aos adultos pela sociedade em vários aspectos. Da mesma forma, a comunidade global não apresentou interesse particular na criança, nem mesmo de reconhecer a relevância em garantir sua segurança.

Na primeira fase, que abrangeu aproximadamente os séculos XVI até o século XIX, crianças e adolescentes eram frequentemente considerados sem importância. Isso acontecia principalmente à alta taxa de mortalidade precoce que era comum naquela época. Para evitar o sofrimento causado pela perda precoce de uma pessoa jovem, os adultos evitavam criar laços afetivos com crianças e adolescentes. Conforme ressalta:

Ninguém pensava em conservar o retrato de uma criança que tivesse sobrevivido e se tornado adulta ou que tivesse morrido pequena. No primeiro caso, a infância era apenas uma fase sem importância, que não fazia sentido fixar na lembrança; no segundo, o da criança morta, não se considerava que essa coisinha desaparecida tão cedo fosse digna de lembranças: havia tantas crianças, cuja sobrevivência era tão problemática. Ainda no século XVIII, vemos uma vizinha, mulher de um relator, tranquilizar assim uma mulher inquieta, mãe de cinco “pestes”, e que acabara de dar à luz: “Antes que eles te possam causar muitos problemas, tu terás perdido a metade, e quem sabe todos”. Estranho consolo! As pessoas não se podiam apegar muito a algo que era considerado uma perda eventual. (ARIÈS, 1978, p. 56-57).

Geralmente as crianças eram vistas semelhantes aos adultos, diferenciando-se apenas pelo tamanho e força física necessárias para o trabalho. Não havia uma distinção clara entre infância, juventude e fase adulta.

2

Assim que uma criança adquirisse um mínimo de independência, como a capacidade de se alimentar, cuidar de suas necessidades fisiológicas e vestir-se sozinha, era automaticamente considerada como um adulto. Portanto, não existiam critérios biológicos, cronológicos ou psicológicos para determinar o início e o fim das diferentes fases da vida.

O quadro “As Meninas”, criado por Diego Velázquez por volta de 1656, oferece um vislumbre da maneira como as crianças eram tratadas naquela época. A pintura destaca principalmente a princesa Margarida de Áustria, que, aos cinco anos de idade daquela época, é representada na obra com roupas, penteados e maquiagem semelhantes às mulheres adultas naquela época.

Neste cenário, é importante destacar a seguinte compreensão:

As pinturas do século XVI ao XIX retratavam as crianças vestidas e enfeitadas como adultos em miniaturas. Os sentimentos expressos na face, a posse, assim como a musculatura, mostrava que não existia distância do mundo das crianças e dos adultos. A criança exercia dentro da organização social as atividades impostas aos mais velhos, variando essas de acordo com a condição social da família. Para as famílias nobres aos 7 anos eram levadas a ter aulas como de escrita, e música. Já para as menos abastadas, restavam as tarefas da economia familiar, e o aprendizado e ajuda nos ofícios dos pais. (BARBOSA; QUEDES, 2008, p. 32).

Nessa primeira fase, as crianças e adolescentes eram considerados seres insignificantes, sem personalidade própria, cuja única função era entreter os adultos.

Dois fatores foram cruciais para o surgimento dessa preocupação, dando início a uma nova fase: a) a insatisfação da classe trabalhadora com as condições laborais vigentes; b) os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, que tiveram impactos devastadores sobre as crianças.

Korczak (1984, p. 45) acreditava que a infância se constituía de “[...] longos e importantes anos da vida de um homem [...]” e declarava que a criança tem direito de expressar as suas ideias livremente, e que os adultos deveriam considerar as opiniões, as sugestões e os pontos de vista de uma criança.

3.2 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO OBEJTO DE TUTELA DO ESTADO

Na segunda fase, que ocorreu por volta da primeira metade do século XX, refere-se a um período de transformações e avanços inovadores na proteção e promoção dos direitos dessa população; nesse mesmo período houve mudança significativa na forma como as crianças e adolescentes eram percebidos. Eles deixaram de ser considerados como “animais de acolhimento” e passaram a ser vistos como uma espécie de “objeto” sob a proteção do Estado.

A partir do momento em que o Código Beviláqua foi implementado em 1917, e com a entrada em vigor do Decreto nº 17.943-A em 12 de outubro de 1927, também conhecido como Código de Menores, o legislador brasileiro começou a considerar a situação das crianças e adolescentes no país.

Dornelles constata que:

Os menores em situação irregular seriam aqueles que se encontrassem em condições de privação no que se refere à subsistência, saúde, instrução, etc.; vítimas de maus-tratos impostos pelos pais ou responsável; se encontrassem em ambientes que ferem os bons costumes; que apresentassem condutas desviantes, incluindo-se os autores de infrações penais. A utilização da expressão “menor em situação irregular”, pressupunha uma anormalidade que passava a identificar a criança e o adolescente com categorias de indivíduos estranhos, problemáticos ou perigosos. (DORNELLES, 1992, p. 127).

Fonseca confirma esse entendimento ao dizer que:

A evolução dos direitos de crianças e adolescentes, no Brasil, partiu do denominado “direito do menor”, expressão que reduzia a importância da criança como ser humano, para o direito da criança e do adolescente. (...) O Código de Menores, a rigor, “não passava de um Código Penal do Menor”, uma vez que suas normas tinham mais um caráter sancionatório do que protetivo ou assistencial. Trouxe consigo a “Doutrina do Menor em Situação Irregular”, quando poucas foram as modificações; era o tempo do “menor”, do “menor abandonado”, do menor delinquente, expressões que estigmatizavam crianças e adolescentes e que ainda hoje albergam uma espécie de ranço, quando se houve dizer: “ele é de menor”. (FONSECA, 2011, p. 7-8).

A partir daí tornou-se essencial formalizar certos princípios e garantir a sua inviolabilidade para proteger os direitos individuais. Como resultado, as crianças e adolescentes começaram a receber gradualmente,

embora de forma incompleta, alguma proteção por parte do Estado.

3.3 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO SUJEITOS DE DIREITOS

Na fase mais recente, que abrange a segunda metade do século XX até os dias de hoje, houve um aumento significativo na proteção das crianças e adolescentes. Eles passaram a ser priorizados e receberam cuidados abrangentes. Foram reconhecidos como membros ativos da sociedade, resultando na infância sendo vista como uma fase da vida digna de atenção e debate público. Isso levou à criação de organizações específicas para discutir e tratar questões relacionadas à infância.

O reconhecimento dos direitos das crianças é uma conquista relativamente recente, resultado de intensas batalhas e debates na sociedade civil, bem como da criação de políticas e legislações.

Conforme ressalta:

Deixam de ser vistos como meros sujeitos passivos, objeto de decisões de outrem (ou seu representante legal), sem qualquer capacidade para influenciarem a condução da sua vida, e passaram a ser vistos como sujeitos de direitos, ou seja, como sujeitos dotados de uma progressiva autonomia no exercício de seus direitos em função da sua idade, maturidade e desenvolvimento das suas capacidades. Pode, por conseguinte, afirmar-se que a criança e o adolescente conquistaram já um estatuto de “cidadania social” incontornável. (MARTINS, 2004, p.6).

Ademais, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança desempenhou um papel fundamental para promover o desenvolvimento de uma nova abordagem: a proteção completa das crianças. Esta Convenção está organizada em três categorias fundamentais: provisão, proteção e participação.

Conforme entendimento:

Direitos relativos à provisão— onde são reconhecidos os direitos sociais da criança, relativamente à salvaguarda da saúde, educação, segurança social, cuidados físicos, vida familiar, recreio e cultura; Direitos relativos à proteção – onde são identificados os direitos da criança a ser protegida contra a discriminação, abuso físico e sexual, exploração, injustiça e conflito; Direitos relativos à participação – onde são identificados os direitos civis e políticos, ou seja, aqueles que abarcam o direito da criança ao nome e identidade, o direito à liberdade de expressão e opinião e o direito a tomar decisões em seu proveito (HAMMAERBERG, 1990 apud SOARES, 1997, p.82, grifos no original).

Nesse viés, o art. 4º da Convenção dispõe que: “Os Estados Partes comprometem-se a tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias à realização dos direitos reconhecidos pela Presente Convenção (...)”. Analisando o art. 4º acima prescrito, Castro ressalta que:

Cuida-se, portanto, de um dever de máxima aplicação de recursos disponíveis, gerando uma verdadeira inversão no ônus da prova, ao colocar sob a obrigação do Estado comprovar que não pôde fazer mais do que fez em favor da eficácia desses direitos sociais, econômicos e culturais. (...) embora as políticas públicas em favor de crianças e adolescentes devam ser municipalizadas, visando à proximidade territorial de suas famílias e comunidade, justamente para favorecer o fortalecimento familiar e comunitário, a responsabilidade por esta efetivação de direitos é das três esferas (municipal, estadual e federal). Por isso, todos podem ser cobrados, inclusive judicialmente, pelo cumprimento dos direitos previstos na Constituição, na Convenção e nas leis ordinárias. (CASTRO, p. 449, 2.013).

A Constituição Federal de 1988, estabeleceu a importância de garantir a proteção das crianças. Ela distribuiu o direito das crianças a receber atendimento em creches e pré-escolas, bem como o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência com suas famílias e comunidades.

Além disso, a Constituição prevê a proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente reafirmou a ideia de que as crianças têm direitos estabelecidos no ECA, em outras leis e na Constituição Federal, com relação aos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes estes são considerados direitos especiais, por se referirem a indivíduos que estão em condições peculiares de desenvolvimento. Na Constituição Federal de 1988, está assegurada a proteção dos direitos humanos, e dispõe a proteção da criança e do adolescente como prioridade em seu artigo 227:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente confirmou e deu forma ao Artigo 227 da Constituição Federal, concretizando a ideia de proteção integral e garantindo que todas as crianças e adolescentes no Brasil se beneficiem das conquistas civilizacionais.

Na Constituição Federal do Brasil em vigor, são reconhecidos e defendidos os direitos fundamentais das crianças, incluindo acesso a creches e pré-escolas, garantias de vida, saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitário.

Além disso, há disposições para proteção contra negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esses direitos são reafirmados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, previsto pela Lei n. 8.069/1990, que autoriza a criança como titular de direitos, conforme indicado no artigo 100, parágrafo único.

[...] da condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos: crianças e adolescentes são titulares dos direitos previstos nesta e em outras leis, bem como na constituição federal (BRASIL, 1990).

Dessa forma, eles se tornaram sujeitos de direitos por lei, com o reconhecimento de sua fase única de desenvolvimento. Ademais, foi estabelecida a prioridade absoluta desses direitos e a necessidade de cuidados especiais por parte da sociedade brasileira.

O Estatuto, dessa maneira, reconhece as crianças e adolescentes como indivíduos com direitos resguardados legalmente. A relevância do ECA reside justamente nesse aspecto: reafirmar a proteção dos indivíduos que estão em fases críticas de desenvolvimento psicológico, físico, moral e social.

Assim, o ECA foi concebido para efetivar o que está previsto na Constituição, essa efetivação, de acordo com nossa Lei Maior é realizada pelo Estado, que promove programas abrangentes para garantir a saúde integral da criança, do adolescente e do jovem, sendo também viável a participação de organizações não governamentais por meio de políticas específicas.

3.4 A ÓTICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um dos pilares legais essenciais para garantir a proteção das crianças e adolescentes. No entanto, é importante destacar que ele não está sozinho nessa função, sendo complementado por outras leis e normativas que também são fundamentais para garantir essa proteção.

5

Nesse contexto, a mudança colocada na prática, a partir do que está previsto na legislação, foi instituído o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Esse sistema busca coordenar de maneira integrada a união de diversas entidades, setores, iniciativas, estratégias e políticas nos níveis municipal, estadual e federal, representando tanto entidades governamentais quanto organizações da sociedade civil.

Consolidado pela resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente o sistema de garantias possui a competência de:

[...] promover, defender e controlar a efetivação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos, em sua integralidade, em favor de todas as crianças e adolescentes, de modo que sejam reconhecidos e respeitados como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento; colocando-os a salvo de ameaças e violações a quaisquer de seus direitos, além de garantir a apuração e reparação dessas ameaças e violações.

O Sistema de Garantia dos Direitos é uma abordagem de atendimento que se baseia na integração das políticas, serviços e recursos de diferentes setores, com o objetivo principal de estabelecer uma rede de proteção para crianças e adolescentes.

Com essa perspectiva, é crucial considerar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), devido à sua natureza democrática e ao seu enfoque na proteção social, tem sido constantemente alvo de atenção por parte dos legisladores e governantes.

Faz-se necessário ressaltar que mesmo após 30 anos de sua implementação, o ECA não é imune a possíveis ameaças. Isso é relevante em um contexto atual, marcado pela ascensão do pensamento neoliberal e por posições ultraconservadoras, bem como por iniciativas de reforma do Estado, haja vista que existe uma preocupação estratégica em relação a retrocessos na garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

Tais retrocessos podem ocorrer por meio de mudanças na legislação que afetam diretamente o ECA de outras maneiras, como quando as políticas sociais estão em discussão ou quando há questionamentos sobre o financiamento para sua implementação e execução.

Ainda assim é importante destacar que tanto o Estado quanto a sociedade enfrentam dificuldades em reconhecer e aplicar plenamente os direitos das crianças e adolescentes, reconhecendo-os como sujeitos detentores de garantias fundamentais.

4. CONCLUSÃO

De forma gradual, a sociedade e os legisladores passaram a considerar a criança e o adolescente como indivíduos que merecem cuidados e que possuem direitos e garantias fundamentais. Eles deixaram de ser encarados como um peso ou objeto, e, aos poucos, passaram a ser percebidos pela sociedade com um olhar mais humano e equitativo. Dessa maneira, a criança e o adolescente passaram a ser considerados verdadeiros titulares de direitos.

Reconhecer a criança como sujeito de direitos significa compreendê-la como um ser humano em seus primeiros anos de vida, dotado de uma identidade histórica e cultural, capaz de participar ativamente de seu próprio desenvolvimento. É essencial pensar a formação humana como um processo de humanização que vai além de uma visão linear e temporal da infância, para reconhecê-la como um sujeito que possui uma trajetória histórica, cultural e de direitos.

É importante ressaltar que a conquista dos direitos das crianças é fruto de uma luta social e política longa e árdua que ainda está em andamento e é necessária em todo o mundo. Essas conquistas representam um avanço significativo. No entanto, na prática, a efetivação desses direitos ainda exige uma articulação mais ampla e complexa, relacionada às transformações políticas, culturais e econômicas das diversas sociedades. Especialmente no contexto brasileiro, onde uma criança, que antes era considerada um sujeito “menor”, agora é reconhecida como um sujeito de pleno direito.

6

É evidente destacar a responsabilidade compartilhada da família e do Estado na relação com crianças e adolescentes. A sociedade e o Estado, através de profissionais construídos, como o Judiciário, o Ministério Público, os assistentes sociais, entre outros, devem garantir efetivamente a aplicação dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição para as crianças e adolescentes.

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente marcou uma nova abordagem nas políticas de proteção integral para a infância e juventude. Nesse novo marco legal, as crianças e adolescentes deixam de ser vistos como indivíduos com carências e muitas vezes encarados como problemas a serem resolvidos. Em vez disso, passam a ser reconhecidos como sujeitos detentores de direitos.

A responsabilidade recai sobre essas gerações adultas para construir um sistema que garanta direitos. Para atingir esses objetivos, as políticas públicas devem ser organizadas com base em princípios de descentralização, de forma coordenada entre ações governamentais e não governamentais, e participação da população através de vários conselhos.

Toda essa estrutura legal, que foi imposta a partir da Constituição de 1988, tem como objetivo garantir que as crianças e adolescentes tenham acesso a serviços sociais essenciais, como saúde e educação, bem como a assistência social em situações de risco ou vulnerabilidade, e as políticas que garantam seus direitos quando ameaçados ou violados.

O estabelecimento e a sustentação de programas de assistência às crianças e aos adolescentes foram impulsionados por propósitos de políticas públicas, garantindo a efetivação dos direitos estipulados pelo ECA.

Reconhecer a criança como sujeito de direitos implica entender que ela é um ser humano com uma história e cultura próprias, capaz de se envolver em seu processo de formação. Toda criança tem o direito de compreender o mundo, aprender sobre seus próprios direitos, participar ativamente de seu desenvolvimento e ser protegida com respeito enquanto titular de direitos.

No entanto, para que esses direitos das crianças e adolescentes, conforme estabelecidos pelo ECA e outras leis, sejam efetivamente implementados na prática para proteger a infância e a juventude, é fundamental que o conjunto de políticas sociais externas para a inclusão das crianças funcione plenamente. Além disso, é necessário que suas ações sejam planejadas e realizadas de maneira a garantir que esses direitos sejam acessíveis e vivenciados.

REFERÊNCIAS

ARIÈS, Philippe. **História social da criança e da família**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A, 1978.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em 04 out 2023.

BRASIL. **Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006**. Dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, Brasília, SEDH/CONANDA, 2006. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=104402>. Acesso em 09 out 2023.

ROSSATTO, Luciano, A. et al. **Estatuto da criança e do adolescente comentado artigo por artigo**. Disponível em: Minha Biblioteca, (12ª edição). Editora Saraiva, 2020

BAPTISTA, Myrian Veras. **Um olhar para a história**. In: BAPTISTA, Myrian Veras (org.). Abrigo: comunidade de acolhida e socioeducação. São Paulo: Instituto Camargo Correia, 2010.

BAPTISTA, Myrian Veras. **Algumas reflexões sobre o sistema de garantia de direito**. Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 109, p. 179-199, 2012. Disponível em: [https://www.scielo.br/scielo.php?>](https://www.scielo.br/scielo.php?)

BARBOSA, Rita Claudia Aguiar; QUEDES Walkiria. **Vestuário e infância: entre a adequação e as determinações sociais.** In: III Encontro Latinoamericano de Diseño. Buenos Aires, 2008, n. 5 p. 31-34

CASTRO, Myriam Mesquita Pugliese de. **Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Comentários jurídicos e sociais.** In: CURY, Munir (coord). 12 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 50-52.

MARTINS. Rosa Cândido. **Poder paternal vs autonomia da criança e do adolescente.** Lex familiae. Revista Portuguesa de direito da família. Portugal, a. 1, n.1, p. 1-8, 2004.

MOLETTA, Ana, K. et al. **A educação infantil é a garantia dos direitos fundamentais da infância.** Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.

FONSECA, Antonio Cezar Lima da. **Direitos da Criança e do Adolescente.** São Paulo: Atlas, 2011.

HAMMARBERG, T. **The UN convention on the rights of the child – and how to make it work.** HumanRightsQuarterly, 1990.